

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 8, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 8, ISSUE 4

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№4 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2025-4>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Ўзбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммамед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шнукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масъул қотиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

Мўминова Маъсума Ғолиб қизи
ф.ф.д., (PhD) вб. доцент

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистан)

Якуб Умар оғли
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Ўзбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Ўзбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джўраев Маматкул
д.ф.н., профессор (Ўзбекистан)

Куренов Рахиммамед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Ўзбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Ўзбекистан)

Балтабаев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Ўзбекистан)

Дўстмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Ўзбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Ўзбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Ўзбекистан)

Шнукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Ўзбекистан)

Муминова Масума Ғолиб қизи
PhD и.о. доцент

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarchodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammadov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

Mo'minova Ma'suma
PhD Acting Docent
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Tajibayeva Latofat Farxodovna TABIAT VA INSON MUNOSABATLARINING ADABIYOTDA AKS ETISHI.....	5
2. Syuy Myao КРАТКОЕ РАССМОТРЕНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И РИТОРИЧЕСКОЙ ЭСТЕТИКИ В «ЗОЛОТОЙ ЦЕПИ» ЧЖАН АЙЛИН.....	9
3. Najmiyeva Po‘lotoy Tilavmurodovna O‘ZBEK VA YAPON TILLARIDA KELISHIK QO‘SHIMCHALARI VA YAPON TILIDAGI KELISHIK PARTIKULALARINING MORFOLOGIK HAMDA SINTAKTIK MOHIYATI.....	14
4. Lutfilloeva Faxriniso Maxmudovna ЯПОН МИЛЛИЙ МАФКУРАСИДА ТИЛ ОМИЛИ ВА УНИНГ ИДЕОЛОГИК КОНЦЕПЦИЯСИ.....	20
5. Shaniyazov Jenisbay Ungarbaevich TURKIY VA INGLIZ TILLARIGA MUSHTARAK SO‘ZLAR HAQIDA.....	25
6. Ergasheva Tursunoy Abdukaюmovna ҚЎШИЛГАН ҚИЙМАТ СОЛИФИ ВА SALES TAX АТАМАЛАРИНИНГ ПРАГМАЛИНГВИСТИК ҚИЁСИЙ ТАХЛИЛИ.....	29
7. Xolikov Bahodir DEV O‘ZBEK MIFOLOGIYASI DOMINANT OBRAZALARIDAN BIRI SIFATIDA.....	34
8. Nilufar Abduraxmonova, Mahliyo Eshmamatova PARALLEL KORPUS ASOSIDA RAVISHDOSHLI BIRIKMALARNING SEMANTIKASI VA STRUKTUR MODELARI TADQIQI.....	40
9. Hasanova Sevinch Hotam qizi THE MULTILEVEL STRUCTURE OF THE LANGUAGE SYSTEM AND ITS CONCEPTUAL INTERPRETATION IN TRANSLATION THEORY.....	52
10. Namazova Manzura Urakovna O‘ZBEK ADABIYOTIDA PSIXOLOGIZM (O‘ZBEK ROMANLARI ASOSIDA).....	58
11. Mavloнова Наргиза Алишеровна ПРИНЦИПЫ ОТБОРА ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ СООТВЕТСТВИЙ И ИДЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ АНГЛИЙСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ И ИХ СООТВЕТСТВИЙ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ.....	63
12. Ismailov Anvar Rustamovich CHET TILI O‘QITUVCHILARNING PEDAGOGIK KOMPETENSIYASINING MOHIYATI.....	70
13. Achilova Zuxra Qurbonovna “MALLA SAVDOGAR” DOSTONI VARIANTLARIDA AVAZXON BILAN BOG‘LIQ SAFAR MOTIVI VA VAQT KULTI.....	75
14. Abduraxmonova Nilufar Zaynobiddin qizi, Xoljurayeva Yulduz Sobir qizi O‘ZBEK TILIDAGI NORP OBYEKTLARINI BIOES ANNOTATSIYA SXEMASI ASOSIDA ANIQLASH.....	88
15. Kim Татьяна Сергеевна ДИСКУРСИВНЫЙ АНАЛИЗ НОВОСТНОГО ТЕКСТА КОРЕЙСКИХ ГАЗЕТ.....	96
16. Laziza Dzhianbayeva РАНГ КОМПОНЕНТЛИ ТУРФУН БИРИКМАЛАР.....	102
17. Laziza Dzhianbayeva SOCIAL CHARACTERISTICS OF COLOR SEMANTICS.....	108
18. Makhammatkulova Diyora Nodirovna, Makhammatkulova Iroda Nodirovna, Rahimov Nodir Makhammatkulovich DIGITAL FOOTPRINT AS A PHENOMENON OF MODERN EDUCATION.....	114

19. Boboyev Ulash Ne'matovich OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI TILINING LEKSIK IMKONIYATLARI (GAZETA TILI MISOLIDA).....	120
20. Файзуллаева Мохинорабегим Бехзодбек кизи СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЧЕВЫХ АКТОВ ИЗВИНЕНИЯ В КИТАЙСКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ.....	124
21. Rashidova Muxlisa, Sobirova Madina Mahmudjon qizi UNIVERSAL DEPENDENCIES MODELI DOIRASIDA SINTAKTIK ANNOTATSIYALANGAN KORPUSLARNI TAHLIL QILISH.....	129
22. Ишниязова Шахноз Ашировна МИФОЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ И ТОТЕМИЧЕСКИЕ МОТИВЫ В УЗБЕКСКОЙ ПРОЗЕ XX ВЕКА: К ПРОБЛЕМЕ ТИПОЛОГИЧЕСКОЙ БЛИЗОСТИ С ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА.....	135
23. Тошбекова Дилором Исмоиловна СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИРОНИЧЕСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ.....	143
24. Умурова Гузал Хотамовна ПСИХОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА - ЗНАЧИМОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА К ИЗУЧЕНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	149
25. Даминова Фазода Ирисовна ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЕ И МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	154
26. Усманова Салиха Юлдашевна ИЗ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ ВВОДНО-МОДАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ.....	161
27. Hakimov Muxamadali Rafikovich ITALYAN TILIDA "ERKAKLIK" GENDER TUSHUNCHASINING LEKSIK-SEMANTIK VA LINGVOMADANIY TAHLIL.....	170
28. Lola Ibragimova INGLIZ VA O'ZBEK FRAZELOGIYASI: STRUKTUR-SEMANTIK VA LINGVOMADANIY XUSUSIYATLAR (SOG'LIQ-SALOMATLIK MAQOLLARI MISOLIDA).....	176
29. Nazirova Munisa Mirzakamalovna MODAL BIRLIKLARNING LINGVISTIK VA PRAGMATIK ASOSLARI.....	182
30. Sharipov Raufjon Elmurod o'g'li AKADEMIK G'ANIJON ABDURAHMONOVNING "TARIXIY SINTAKSIS" ASARIDA QO'SHMA GAPLAR EVOLYUTSIYASI.....	186
31. N.Z.Abduraxmonova, Salomat Otamurodova MASHINA TARJIMASI VA LINGVISTIK JARAYONLAR.....	191
32. Davlatova Hulkaroy Uktamovna BOLALARDA TIL VA TAFAKKURNING SHAKLLANISHI: LINGVOKOGNITIV YONDASHUVDA NAMOYON BO'LISHI.....	198

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Даминова Фазода Ирисовнадоцент кафедры сравнительного литературоведения
Самаркандского государственного института иностранных языков**ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЕ И МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ** <https://doi.org/10.5281/zenodo.19322658>**АННОТАЦИЯ**

В этой статье рассматривается общий обзор формирования древнерусской литературы, а также важнейших исторических и социальных процессов, происходивших на Руси. Описываются историзм, религиозность и особенности женских образов в древних литературных памятниках. Подчеркивается идеал женской верности как носителя высших нравственных ценностей эпохи, идеал жертвенности, духовной красоты и преданности. Это ценный источник для изучения исторического сознания и духовной культуры Древней Руси. Особое внимание уделяется жанровому своеобразию текстов и их влиянию на дальнейшее развитие национальной культуры и формирование духовной традиции общества древнерусского.

Ключевые слова: духовное ответственность, междоусобная борьба, супружеская преданность, праздность, исторические лица, жертвенность, древнерусская наследия, подвижник, деятельность, идеал героизма.

Daminova Fazoda IrisovnaSamarqand davlat chet tillar instituti
Qiyosiy adabiyotshunoslik kafedrasida dotsenti.**QADIMGI RUS ADABIYOTINING NAZARIY-TARIXIY VA DUNYOQARASH
ASOSLARI****ANNOTATSIYA**

Mazkur maqolada qadimgi rus adabiyotining shakllanish jarayoni hamda Rus hududida yuz bergan eng muhim tarixiy va ijtimoiy jarayonlarning umumiy sharhi beriladi. Unda tarixiylik, diniylik va qadimgi adabiy yodgorliklardagi ayol obrazlarining o'ziga xos xususiyatlari tahlil qilinadi. Ayol sadoqati ideali davrning yuksak axloqiy qadriyatlari — fidoyilik, ma'naviy go'zallik va vafodorlik timsoli sifatida talqin etiladi. Tadqiqot ushbu matnlarning qadimgi Rus tarixiy ongini va ma'naviy madaniyatini o'rganishda muhim manba ekanini ko'rsatadi. Shuningdek, asarlarning janr jihatidan o'ziga xosligi hamda milliy madaniyat rivojiga va qadimgi rus jamiyatining ma'naviy an'alarini shakllantirishga ko'rsatgan ta'siriga alohida e'tibor qaratiladi.

Kalit so'zlar: ma'naviy mas'uliyat, urusha-jaxo, turmushdoshingacha sadoqat, bekorchilik, tarixiy shaxslar, fidoyilik, qadimgi rus merosi, ruhiy fidoyi, qahramonlik ideali.

Daminova Fazoda Irisovna

is an Associate Professor at the Department of Comparative Literature of Samarkand State Institute of Foreign Languages.

THE THEORETICAL-HISTORICAL AND WORLDVIEW FOUNDATIONS OF OLD RUSSIAN LITERATURE**ABSTRACT**

This article provides a general overview of the formation of Old Russian literature, as well as the most significant historical and social processes that took place in Rus. It examines historicism, religiosity, and the distinctive features of female images in ancient literary monuments. The ideal of female fidelity is emphasized as a bearer of the highest moral values of the era, including self-sacrifice, spiritual beauty, and devotion. The study highlights the importance of these texts as a valuable source for understanding the historical consciousness and spiritual culture of Ancient Rus. Special attention is paid to the genre originality of the works and their influence on the further development of national culture and the formation of the spiritual tradition of Old Russian society.

Keywords: spiritual responsibility, internecine struggle, marital fidelity, idleness, historical figures, self-sacrifice, Old Russian heritage, spiritual devotee, ideal of heroism.

Древнерусская литература представляет собой важнейший этап в истории отечественной словесности и является ценным источником для реконструкции эстетических, этических и мировоззренческих представлений древнерусского книжника и читателя. Её становление и развитие происходили в неразрывной связи с социально-историческими процессами на Руси, что обуславливает необходимость рассмотрения литературных памятников в широком историко-культурном контексте.

С начального периода своего существования древнерусская литература характеризуется выраженной гражданственно-патриотической направленностью, идеей служения «Русской земле», а также высокой степенью общественной значимости художественного слова. Для неё типично жанровое многообразие, и развитая система сюжетно-образных моделей, оказавших существенное влияние на последующее развитие русской литературы. Обращение писателей XIX века — А. С. Пушкина, представителей декабристской литературы, Н. С. Лескова, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого и других — к древнерусскому наследию свидетельствует о преемственности литературной традиции и устойчивости идейно-художественных мотивов, восходящих к древнерусской эпохе.

Особое значение в древнерусской культуре придавалось слову как носителю духовного и нравственного смысла, способному оказывать глубокое воздействие на личность. В этой связи книжное дело воспринималось как деятельность высокой духовной ответственности. Несмотря на доминирование церковно-религиозной проблематики, древнерусская литература включала и произведения светского характера, отражающие нравственные, политические и социальные представления эпохи.

В рамках настоящего исследования в качестве значимого художественно-публицистического памятника рассматривается «Поучение» великого князя Владимира Мономаха — произведение, созданное светским правителем, но воплощающее ключевые морально-этические и общественные идеалы своего времени. Данный текст позволяет выявить специфику авторского самосознания, особенности древнерусского понимания власти, долга и личной ответственности.

Древнерусская литература выступает как сложная синкретическая система, в которой эстетическое начало органически сочетается с дидактическими, публицистическими и мировоззренческими функциями, отражающими насущные потребности общественной жизни Древней Руси.

Возникновение и развитие древнерусской литературы охватывает период с XI по XVII век и было обусловлено важнейшими историческими и социальными процессами, происходившими на Руси. Формирование письменной словесности совпало со становлением

государственности и утверждением феодальных отношений. В этих условиях литература выполняла значимую общественную и идеологическую функцию: она способствовала укреплению существующего порядка, обоснованию власти правящих слоёв и формированию нравственных и религиозных норм, регулирующих жизнь общества.

Существенное влияние на тематику и проблематику древнерусской литературы оказали военные столкновения с внешними врагами, политическая раздробленность и меж княжеские усобицы, приносившие многочисленные бедствия народу. Авторы литературных памятников осуждали княжеские распри, видя в них источник ослабления Русской земли. В произведениях настойчиво звучал призыв к единству, миру и прекращению междоусобной борьбы. Таким образом, литература отражала не только события времени, но и выражала общегосударственные идеалы.

Древнерусская словесность носила ярко выраженный дидактический характер. Её задачей было нравственное наставление читателя, утверждение образцов должного поведения, воспитание чувства ответственности, долга и верности. Одной из важнейших особенностей литературы этого периода является историзм: героями произведений, как правило, выступали реальные исторические лица — князья, военачальники, святые, духовные деятели. Вымышленные персонажи начинают занимать заметное место лишь в литературе конца XVI — начала XVII века. Тематика произведений также была преимущественно связана с историческими событиями и судьбой Русской земли.

Ключевую роль в становлении древнерусской литературы сыграло принятие христианства и распространение славянской письменности на основе кириллицы. Христианская церковь стала главным центром книжности, образования и литературной деятельности. Именно церковная культура определяла идейную направленность ранних текстов, поскольку литература была тесно связана с богослужением и религиозным мировоззрением.

Христианство пришло на Русь из Византии — государства, унаследовавшего традиции античной культуры и обладавшего развитой письменной традицией. Вместе с христианским вероучением на Русь была принесена обширная книжная культура: богослужебные книги, жития святых, поучения, богословские сочинения. Эти тексты переводились на славянский язык и становились основой древнерусской письменности. «Под влиянием начавшейся централизации государственной власти, новых социально-экономических условий, выдвинувших государственные интересы выше феодально-иерархических и породивших потребность в людях с высокими психологическими качествами, могущих преданно служить единому складывающемуся государству, интерес к внутренней жизни человека достиг крайней степени напряжения. Этот интерес усиливался веяниями южнославянского и византийского Пред возрождения, явившимися на Русь вместе со вторым южнославянским влиянием» На наш взгляд, данное высказывание Д. С. Лихачева точно отражает глубокие изменения в духовной и культурной жизни Древней Руси, связанные с процессами государственной централизации, согласны с тем, что усиление внимания к внутреннему миру человека не было случайным явлением, а являлось закономерным следствием новых исторических условий. Формирование единого государства требовало личности иного типа — нравственно устойчивой, способной к сознательному служению и внутренней ответственности, что неизбежно отразилось и в литературе.

Особенно убедительной представляется мысль о связи этих процессов с влиянием южнославянской и византийской культурной традиции. Второе южнославянское влияние действительно способствовало углублению психологизма древнерусской словесности, обогащению её выразительных средств и усилению интереса к духовной жизни человека. В результате литература всё чаще обращается к изображению внутренней борьбы, нравственного выбора, покаянных переживаний, что свидетельствует о качественном изменении художественного сознания эпохи.

Таким образом, мы считаем справедливым утверждение, что социально-политические процессы и культурные контакты с византийско-южнославянским миром сыграли ключевую

роль в формировании нового типа литературного героя и в развитии более глубокого психологического начала в древнерусской литературе.

Важным условием развития литературы стало укрепление государственных и церковных структур. На протяжении многих веков основными хранителями и переписчиками книг были монахи. При монастырях и крупных храмах существовали скриптории, где создавались рукописные копии богослужебных и назидательных текстов. Книжные собрания сосредоточивались преимущественно в церковных центрах. Многократное переписывание приводило к появлению различных редакций произведений, поскольку переписчики иногда вносили дополнения и изменения. В то же время произведения светского характера нередко существовали в ограниченном числе списков, порой в единственном экземпляре, что делало их особенно уязвимыми к утрате.

Значительная часть древнерусского рукописного наследия была утрачена в результате войн, нашествий и пожаров, что существенно осложняет современное изучение литературы данного периода.

Не менее важной предпосылкой формирования древнерусской литературы стало устное народное творчество. Фольклорные сюжеты, образы и художественные приёмы оказали заметное влияние на письменные памятники, обогатив их поэтику и образную систему. «Христианство – письменная религия. Возникновение и развитие письменности на Руси было обусловлено потребностью в изложении и распространении христианского вероучения. С одной стороны, переводная христианская литература дала толчок развитию оригинальной древнерусской словесности, с другой – ее возникновение было в значительной степени подготовлено высоким уровнем развития устного народного словесного творчества – сказок, былин, песен и т. д. Но, в отличие от фольклора, древнерусская литература формировалась иным типом мышления, на иной – христианской – эстетической основе

На наш взгляд, данное положение убедительно раскрывает духовно-культурные предпосылки возникновения древнерусской литературы. Представляется особенно важным подчеркнуть, что принятие христианства не только способствовало распространению письменности, но и определило сам характер древнерусского словесного творчества, его ценностные ориентиры и художественные принципы.

Мы разделяем точку зрения о том, что древнерусская литература формировалась на иной мировоззренческой основе по сравнению с устной народной традицией. Если фольклор отражал преимущественно мифопоэтическое и эпическое восприятие действительности, то книжная словесность была ориентирована на христианскую картину мира, в центре которой находились идеи Божественного промысла, нравственного совершенствования и духовного спасения человека.

Особенно значимым представляется то, что древнерусская литература с самого начала развивалась как словесность учительная и духовно-наставительная. Это определило её жанровую систему, образность и стиль, а также особое отношение к слову, как носителю сакрального смысла. Таким образом, мы считаем справедливым утверждение, что древнерусская литература, опираясь на богатую устную традицию, в то же время представляла собой качественно новое явление, сформированное в русле христианской культуры и средневекового типа мышления.

Изучение древнерусской литературы как научной дисциплины начинается в петровскую эпоху. Одним из первых исследователей был В. Н. Татищев, автор труда «История Российская». «...всякому народу и всякой области знание своей собственной истории и географии весьма нужнее, нежели посторонних... и всякому писанию своей истории придётся изучать и источники собственно русские, ибо без знания иностранных своя история не может быть ясна...» В. Н. Татищев подчёркивает, что развитие письменности и словесности является необходимым условием существования и исторической зрелости любого государства, поскольку именно через литературу и исторические сочинения народ осмысливает собственное прошлое, формирует культурную память и утверждает свою государственную идентичность. В XIX веке значительный вклад в собирание и публикацию древнерусских

памятников внесли А. Н. Веселовский, М. Н. Тихомиров и другие учёные. В XX веке исследования получили дальнейшее развитие в трудах Д. С. Лихачёва, В. П. Ерёмкина, Н. К. Гудзия и других исследователей, которые рассматривали древнерусскую литературу с точки зрения жанровой системы, художественного метода, стиля и поэтики.

Характерно особенностью древнерусской литературы является историзм. То есть героями древнерусских памятников исторические лица. И описание в памятниках древнерусских носит специфический характер. То есть древнерусский книжник пишет и объясняет божьей помыслом. Несмотря на это в нем лежит реальная история и судьбы народа. В произведениях значительное место занимает изображение исторических лиц — правителей, военачальников и подвижников, чья деятельность была направлена на служение Русской земле, защите веры и благу народа. Особое внимание уделяется образам великих князей как носителей государственной идеи и хранителей духовных ценностей эпохи. Обращение к памятникам древнерусской словесности формирует целостное представление об историческом прошлом Руси, о характере военных конфликтов, образе врагов и идеалах героизма. Подобное художественное осмысление действительности свидетельствует о выраженном историзме древнерусской литературы, в которой реальные события и личности становятся основой идейно-нравственного содержания произведений. «В чем же заключается этот «средневековый историзм»? Прежде всего в том, что художественное обобщение в Древней Руси строится в подавляющем большинстве случаев на основе единичного конкретного исторического факта. Новые произведения литературы Древней Руси всегда прикреплены к конкретному историческому событию, к конкретному историческому лицу. Это повести о битвах (о победах и поражениях), о княжеских преступлениях, о хождениях в святую землю и просто о реально существовавших людях: чаще всего о святых и о князьях-полководцах.» Данная цитата подтверждает, что древнерусская литература обладает выраженным историзмом: художественные образы князей и героев связаны с конкретными историческими событиями, что позволяет проследить идеалы, ценности и социальные представления эпохи.

Особое место в древнерусской словесности занимает нравственная проблематика. Героям произведений присущи чувство чести, верность долгу перед Родиной, преданность вере и семье. Значимую роль играют и женские образы, воплощающие идеалы духовной стойкости и самоотверженности: Евпраксия Рязанская, Евдокия — супруга Дмитрия Донского, Феврония Муромская, Анастасия Марковна — жена протопопы Аввакума.

Женские образы в древнерусской словесности и культуре X–XVII вв. репрезентируют устойчивый комплекс представлений о мудрости, нравственной чистоте, супружеской верности и внутренней красоте женщины. Данный идеал формировался в русле религиозно-христианского мировоззрения и отражал специфику социально-нравственных норм традиционного общества. «Матери, жены, сестры запечатлены помогающими сыновьям, мужьям, братьям, скорбящими о них («и плакася о нем мати его, и вси люди пожалиша си по нем повелику»), принимающими постриг вслед за ними («видивше княгиня его приимши мниший чин, и пострижесе сама»), оплакивающими их после смерти (воспринимающими смерть в бою с врагами как должное и предпочитающими смерть плену и бесчестью — как Евпраксия Рязанская, которая, узнав о смерти мужа, «ринуся из превысокого храма своего с сыном на среду земли и заразися до смерти»). Разделяя выводы исследователей о специфике женского идеала в древнерусской культуре, следует отметить, что образ «идеальной» русской женщины формируется через категорию жертвенного служения семье, ближним и родной земле, а также через безусловную верность нравственному долгу. Данная система ценностей находит отражение как в летописных, так и в агиографических и художественных памятниках словесности.

Показателен в этом отношении образ Евпраксии Рязанской, которая, согласно историко-литературной традиции, предпочла смерть пленению, выбросившись с сыном из башни во время нашествия Батыя. Этот поступок осмысливается в контексте древнерусской этики как высшее проявление чести, супружеской и родовой верности, а также непримиримости к врагу. Подобная нравственная позиция, основанная на резком противопоставлении «своего» и

«чужого», характерна для памятников воинской повести и героико-патриотической литературы.

Идеал женской верности и духовной сопричастности судьбе мужа ярко воплощён в образе Ярославны из «Слова о полку Игореве». Её плач, созданный с опорой на фольклорную поэтику, представляет собой не только выражение личной скорби, но и символическую форму молитвенного обращения к силам природы. Тем самым образ княгини приобретает обобщённо-поэтическое значение, становясь воплощением супружеской преданности, любви и духовной стойкости.

Нравственный идеал древнерусской женщины получает особое художественное воплощение в образе Февронии в «Повести о Петре и Февронии Муромских». Героиня соединяет в себе мудрость, смирение и внутреннюю духовную силу. Автор подчёркивает её «психологическую умиротворённость» и созерцательность, что соответствует агиографической традиции изображения святых. Любовь Февронии наделяется животворящей, спасительной силой, преодолевающей земные испытания и сохраняющей единство супругов даже за пределами земного бытия. В данном образе синтезируются христианские представления о браке, верности и духовном равенстве супругов.

Таким образом, женские персонажи древнерусской литературы выступают носителями высших нравственных ценностей эпохи, а их художественное воплощение служит средством утверждения идеалов верности, жертвенности и духовной красоты.

Женщина мыслилась прежде всего, как хранительница семейного уклада, а её личные качества оценивались через призму преданности мужу, заботы о доме и соблюдения моральных установлений. Социальная роль женщины была неразрывно связана с понятием семейной чести, которая рассматривалась как высшая ценность. Верность супругу и нравственная безупречность приобретали не только личностное, но и общественное значение. Внешний облик женщины подчинялся принципам скромности и закрытости, что находило отражение в традиционном костюме. Покрытая голова выступала обязательным признаком замужнего статуса и символом супружеской добродетели, а нарушение данного обычая могло интерпретироваться как отклонение от общепринятых норм поведения.

Существенной характеристикой идеального женского образа являлось трудолюбие. Праздность осуждалась как нравственный недостаток, тогда как постоянная занятость домашним и рукодельным трудом (пряжание, ткачество, вышивание и др.) осмыслялась как естественная и социально одобряемая форма женской деятельности. Таким образом, совокупность этических, бытовых и внешних характеристик формировала нормативный образ женщины в древнерусской культурной традиции, отражая ценностные ориентиры эпохи.

«Образы добрых жен в нарративных светских памятниках до монгольского и монгольского времени (X – XV вв.) не столь часты, как можно было бы думать. При этом все они статичны и прямолинейны. Частная жизнь выдающихся женщин Древней Руси, которые в силу свершенных ими «деяний» вполне могли бы считаться добрыми женами - от княгини Ольги до жены Дмитрия Донского Евдокии Дмитриевны – почти не поддается реконструкции. Все известные княгини и правительницы предстают в летописях как бы *en face* (как в ранней русской иконописи, где изображение лишено объема и перспективы) – в наиболее значительных поступках, символических и лаконичных высказываниях» С приведённым суждением исследователя в целом можно согласиться, поскольку оно отражает специфику источниковой базы по истории и литературе Древней Руси. Действительно, светские нарративные памятники XI–XV вв. сосредоточены преимущественно на событиях политической и военной истории, вследствие чего частная сфера жизни, в том числе семейные отношения и индивидуальные черты женских персонажей, остаются вне подробного описания. Женские образы вводятся в повествование эпизодически и, как правило, выполняют иллюстративную или символическую функцию, что обуславливает их статичность и типизированность.

И так древнерусская литература XI–XVII веков сочетает художественные, нравственные и мировоззренческие функции и отличается выраженным историзмом, отражая реальные

события и исторические личности. Женские образы в произведениях воплощают идеалы верности, жертвенности и духовной стойкости, при этом оставаясь типизированными и символическими. Формирование литературы было связано с христианской культурой, книжной традицией и социально-политическими процессами, что определяло её жанровую систему и нравственно-этическое содержание. В целом, древнерусская словесность представляет собой ценный источник для изучения исторического сознания и духовной культуры Древней Руси.

Литература

1. А. Л. Пушкарева. Частная жизнь русской жизни: невеста, жена, любовница. (Супружеская роль в частной жизни женщины в X – XVII вв.) Москва. 1997г
2. Гудзий Н. К. История древней русской литературы. 7-е изд. М., 1966; 8-е изд. М., 2002.
3. Еремин И. П. О художественной специфике древнерусской литературы // Литература Древней Руси. М.; Л., 1966. С. 245–254. Далее страницы указываются в тексте.
4. Ужанков А. Н. Эволюция средневекового мировоззрения и развитие русской литературы XI – первой трети XVIII вв. // Герменевтика древнерусской литературы. Сб. 7. Ч. 1. М., 1994. С. 5–37
5. История русской литературы X–XVII веков. М., 1980.
6. История русской литературы X — XVII вв. Под ред. Д. С. Лихачева. Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов
7. Левшун Л. В. История восточнославянского книжного слова XI–XVII вв. Минск, 2001.
8. В. Н. Татищев. История Российская. Часть первая. Москве. 1768 год
9. Лихачев Д. С. Исследования по древнерусской литературе. Л., 1986.
10. Бычков В. В. Эстетика Древней Руси. М., 1998
11. Вагнер Г. К. Искусство Древней Руси // Вагнер Г. К., Владышевская Т. Ф. Искусство Древней Руси. М., 1993.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА
INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000